

La Logistica e l'Ambiente - Integrare le nuove tecnologie per rispondere alla sfida dei cambiamenti ambientali

ORAZIO MARCIANO e AMELIA CAROLINA SPARAVIGNA

Politecnico di Torino

Quando si parlava di cambiamenti ambientali, fino al 2019, si pensava implicitamente al cambiamento climatico che coinvolge tutto il pianeta. Ora la pandemia ha aggiunto al problema climatico una sfida epocale che richiede uno sforzo logistico enorme, capace di supportare la società nella salvaguardia della salute collettiva e dell'economia.

Il rilevamento dei dati connessi sia al clima che alla pandemia, avviene praticamente in tempo reale. Questo flusso intenso di dati deve essere integrato per avere una migliore logistica, che possa arrivare a prevedere le modifiche necessarie, dettate dai cambiamenti ambientali, nella movimentazione di merci e persone. Del resto, satelliti e strumenti di geo-localizzazione sono già ora elementi fondamentali per la gestione delle flotte preposte a tale movimentazione.

Lo scopo di questo contributo è quello di proporre alcune questioni su come l'effetto dei cambiamenti ambientali, su scala locale e globale, venga ad influenzare la logistica. Si inizierà con richiamare alcuni concetti di logistica. Come sarà evidente dalle definizioni di detti concetti, la logistica stessa ci apparirà come un sistema che richiede, per essere essa stessa sostenibile, una sua "ecologia", condizionata dall'ambiente, naturale ed economico, in cui si trova.

La flessibilità della catena logistica può far fronte a cambiamenti locali e di breve tempo, ma i cambiamenti globali richiedono una sua plasticità, che ne preveda una specifica riprogettazione. Si vedrà poi quali sono i requisiti tecnologici oggi richiesti per integrare le nuove tecnologie nella logistica. Infine si proporranno due case studies, legati ai cambiamenti climatici, relativi al trasporto merci lungo la rotta artica detta Passaggio a Nord Ovest e lungo la "via della seta" marittima del XXI secolo, dove la Repubblica Popolare Cinese investe in tecnologie satellitari per il controllo della logistica.

1) Introduzione

La logistica è la funzione responsabile del trasporto e dell'immagazzinamento dei beni materiali nel loro viaggio dai fornitori ai clienti (Waters, 2003). Essa garantisce il flusso di materiali provenienti dai fornitori, attraverso un'organizzazione che predispone una serie di

operazioni all'interno dell'organizzazione stessa. I prodotti possono essere fisici, come i beni tangibili, o servizi immateriali. Le operazioni utilizzano input (materie prime, attrezzature, informazioni, denaro ed altro) per elaborare o produrre gli output richiesti. Le operazioni includono le seguenti attività: produzione, servizio, trasporto, formazione, lavorazione, progettazione, ecc. (Waters, 2003). Si noti che la logistica è interamente responsabile dello spostamento dei materiali da una fase all'altra, dalla fonte all'utente finale.

2) Il ruolo della logistica

Il ruolo della logistica è garantire il flusso regolare ed efficiente dei beni materiali ed immateriali dall'origine, consistente nel processo di produzione, fino all'utente finale. Lo spostamento dei materiali grezzi e semilavorati dai fornitori verso l'interno dell'organizzazione logistica è un'attività nota come *logistica in entrata*. Lo spostamento dei materiali all'interno dell'organizzazione è l'attività detta di *gestione dei materiali*. Lo spostamento di beni materiali verso i clienti è un'attività nota come *logistica in uscita*. In pratica, la logistica viene utilizzata per spostare prodotti sia tangibili che intangibili, e quindi per spostare informazioni, messaggi, programmi vari, intrattenimento, beni di consumo, persone, energia, denaro e altro. In generale, il termine "goods" (beni) viene utilizzato per descrivere tutto quanto detto sopra (Waters, 2003). I beni sono tutte cose che un'organizzazione muove per creare il proprio valore (prodotti / servizi); sono quindi sia tangibili che intangibili.

Qualsiasi problema legato all'ambiente, sia locale che globale, interviene nei processi di trasporto legati alla logistica. Possono essere interruzioni di breve o lunga durata delle vie di comunicazione. Possono essere delle condizioni che richiedono una revisione delle vie di trasporto. La logistica deve essere in grado di proporre soluzioni alternative.

3) La Supply Chain e la sua struttura

La Supply Chain (catena di fornitura) è costituita da una serie di attività e organizzazioni attraverso le quali i materiali si muovono nel loro viaggio dai fornitori iniziali ai clienti finali. Pertanto, la catena di fornitura, detta anche catena di approvvigionamento, rappresenta il viaggio totale dei materiali mentre si spostano dal punto di origine al consumatore finale. Durante il movimento, i materiali passano attraverso fornitori, trasformatori, produttori, operatori, centri logistici, magazzini, operatori di terze parti, trasportatori, grossisti, rivenditori ecc.

In teoria, ogni catena di fornitura ha un singolo prodotto che passa attraverso una serie di fasi che aggiungono valore al prodotto/servizio (Waters, 2003). Esistono quindi delle specificità proprie legate alla catena, come ad esempio la "catena del freddo" richiesta per spostare ed immagazzinare prodotti che richiedono di restare al di sotto di una certa temperatura. Un caso emblematico è ora la catena logistica legata ai vaccini, che richiedono

stoccaggio a bassissime temperature.

Tutte le attività che spostano i materiali in ingresso nell'organizzazione sono chiamate "attività a monte" dell'organizzazione. D'altra parte, tutte le attività che spostano merci in uscita dall'organizzazione sono chiamate "attività a valle" della stessa. Le attività a monte possono essere suddivise in livelli di fornitori. Un fornitore che invia i materiali direttamente alla fabbrica è un fornitore di primo livello. Una fornitura che invia materiali a un fornitore di primo livello è un fornitore di secondo livello. Un fornitore che invia materiali a un fornitore di secondo livello è un fornitore di terzo livello, ecc. Anche i clienti sono divisi in livelli. Se si ottiene il prodotti direttamente dalla fabbrica, il cliente è di primo livello. Se si ottiene un prodotto da un cliente di primo livello, si è un cliente di secondo livello ecc. Poiché l'organizzazione riceve materiali da molti fornitori diversi, la catena di fornitura converge mentre le materie prime si spostano verso l'interno attraverso i livelli di fornitori. Poiché l'organizzazione ha anche molti clienti, la catena diverge quando i prodotti si spostano attraverso i livelli di clienti.

Ecco come Donald Waters (2003), illustra i livelli della catena

4) Vantaggi delle catene di approvvigionamento

Una catena di approvvigionamento ha delle caratteristiche vantaggiose. Esse sono: centralità, cura e conservazione delle merci, convenienza di scala, un mercato più ampio a cui attingere, e produttori che individuano le operazioni migliori da svolgere, indipendentemente dall'ubicazione dei loro clienti. Per quanto riguarda nello specifico i

produttori, concentrando le operazioni in grandi strutture, essi possono realizzare economie di scala. In secondo luogo, i produttori possono non mantenere troppe scorte di prodotti finiti, poiché questi vengono tenuti più a valle, attraverso i magazzini di logistica, più vicini ai clienti. Nella catena, i grossisti possono effettuare ordini di grandi dimensioni ottenendo sconti sui prezzi dai produttori. I grossisti possono mantenere le scorte di molti fornitori, offrendo ai rivenditori una varietà maggiore di prodotti. I grossisti sono più vicini ai rivenditori e hanno tempi di consegna più brevi. I rivenditori hanno meno scorte poiché i grossisti vengono a fornire consegne affidabili. I rivenditori possono svolgere piccole operazioni di richiesta merce, fornendo un servizio molto reattivo, più vicino ai clienti. Il trasporto è più semplice, con meno consegne più grandi riducendo così i costi. Le organizzazioni possono sviluppare competenze in vari tipi specifici di operazioni. La catena di fornitura può superare le lacune create dalla distanza. Alla fine, si possono avere delle forniture che sono costanti durante tutto l'anno, anche provenienti da aree geografiche separate molto lontane, e mantenere delle scorte tampone da utilizzare durante la bassa stagione relativa ad un dato bene di consumo.

Come già detto in precedenza, un problema legato all'ambiente, sia locale che globale, ha un impatto sulla catena di approvvigionamento e distribuzione. Tutti i punti di vantaggio individuati da Donald Waters vengono coinvolti.

5) Attività della logistica

Secondo Donald Waters la catena logistica si svolge secondo le seguenti principali attività: approvvigionamento, trasporto (logistica in entrata), ricezione merci, immagazzinamento, controllo delle scorte, elaborazione ordini, movimentazione dei beni in magazzino, trasporto verso il cliente (logistica in uscita), distribuzione fisica, riciclaggio, resi e smaltimento dei rifiuti (logistica inversa). Altri studiosi includono anche le previsioni di vendita e la gestione del servizio clienti. Aggiungiamo che oltre alla catena logistica vera e propria esiste un ampio indotto che ruota attorno ad essa.

Secondo Waters, la logistica è quindi un processo di pianificazione, implementazione e controllo del flusso, che deve essere efficiente ed economico, di materiali e stoccaggio, inventario in-process, prodotti finiti e relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo allo scopo di conformarsi alle richieste del cliente.

Pertanto, la logistica ha lo scopo di garantire un movimento efficiente dei materiali, consegne rapide, scorte basse, possibilmente nessun danno o scarto, evitare errori di consegna, ed anche un'alta motivazione del personale ed alta soddisfazione del cliente. Ciò a sua volta garantisce la sopravvivenza a lungo termine dell'impresa.

Una gratifica per la logistica è l'ottenere la massima soddisfazione del cliente, fornendo un prodotto o un servizio di alta qualità a costi contenuti e accettabili. *Se un prodotto è disponibile nel luogo in cui esso è necessario, la logistica ha aggiunto il suo scopo; se viene consegnato al momento giusto, la logistica ha aggiunto valore in termini di tempo. Ciò aiuta a massimizzare la differenza tra valore percepito e costi effettivi.*

6) Vantaggi e svantaggi

Ecco alcuni punti che illustrano l'importanza della logistica. Essa è evidentemente essenziale, poiché tutte le organizzazioni fanno affidamento sui beni materiali ed immateriali che usano. Per questo motivo la logistica, influisce direttamente sulla redditività e sulla performance dell'azienda che si affida ad essa. La logistica ha un'importanza strategica a lungo termine, poiché si basa su legami stabili con i fornitori, sviluppando rapporti commerciali reciprocamente vantaggiosi. D'altra parte, la logistica crea legami con i clienti, col valore aggiunto della loro soddisfazione. Impatta con tempi di consegna, affidabilità e servizio clienti. Determina le dimensioni e le posizioni migliori per le strutture immobili. Costituisce flotte di movimentazione, navi, camion e furgoni, incoraggiando la crescita di altre organizzazioni, come fornitori e intermediari che offrono servizi specializzati (indotto).

La logistica non è ovviamente a costo zero, è però ormai così integrata nel sistema di produzione che non si può fare a meno di essa. Gli svantaggi della logistica messi in luce da Donald Waters sono che essa è costosa, può essere un rischio per la sicurezza e la salute, come rilevato da comunità ed ambientalisti, ed inoltre vieta alcune operazioni come il movimento di merci pericolose e carichi eccessivi. Benché Waters indichi quest'ultimo come uno svantaggio, ci sembra invece esser un vantaggio per la società, poiché la logistica diventa un attore fondamentale nel controllo della movimentazione di merci pericolosi.

Tra i possibili problemi che possono sorgere nella catena logistica vi è la carenza di materie prime, l'aumento dei costi di acquisto, di consegna e trasporto, aumento dei livelli delle scorte, dei costi di conservazione e di refrigerazione, maggiori investimenti in magazzinaggio, sicurezza e movimentazione dei materiali, intoppi logistici, necessità di sedi vicino a fornitori e clienti.

7) Problemi ambientali

"Increasing environmental concerns: There is growing concern about air pollution, water pollution, energy consumption, urban development and waste disposal. Logistics does not have a good reputation for environmental protection – demonstrated by the emissions from heavy lorries, use of green field sites for warehouses, calls for new road building, use of extensive packaging, ships illegally flushing their fuel tanks, oil spillages from tanker accidents, and so on. On the positive side, logistics is moving towards 'greener' practices. Operators use more energy efficient vehicles, control exhaust emissions, reuse packaging, switch to environmentally friendly modes of transport, increase recycling through reverse logistics, add safety features to ships, develop brown-field sites, and so on. They increasingly recognise that careful management can bring both environmental protection and lower costs. A fair assessment might be that logistics is making progress on environmental issues, but it has some way to go". (D. Waters, 2003, Pag. 33).

Sappiamo che è crescente la preoccupazione per l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento dell'acqua, il consumo di energia, lo sviluppo urbano e lo smaltimento dei

rifiuti. Dice Donald Waters che la logistica non ha una buona reputazione per la protezione ambientale - dimostrata dalle emissioni di autocarri pesanti, utilizzo di aree verdi per i magazzini, richieste di nuova costruzione di strade, largo uso di imballaggi, navi che scaricano illegalmente il lavaggio dei serbatoi di carburante, fuoriuscite di petrolio da incidenti per petroliere, e così via. Sul lato positivo, la logistica si sta muovendo verso pratiche "più ecologiche". Gli operatori utilizzano veicoli più efficienti dal punto di vista energetico, controllano le emissioni dei gas di scarico, riutilizzano gli imballaggi, passano a modalità di trasporto rispettose dell'ambiente, aumentano il riciclaggio attraverso la logistica inversa¹, aggiungono caratteristiche di sicurezza alle navi, sviluppano "brownfields"² e così via. Riconoscono sempre di più che un'attenta gestione può portare sia alla protezione dell'ambiente che a costi inferiori. Una valutazione equa potrebbe essere che la logistica stia facendo progressi sulle questioni ambientali, ma ha ancora molta strada da fare.

8) Integrazione della Supply Chain

Sempre avvantaggiandoci di quanto illustrato nel testo di Waters, possiamo introdurre alcuni punti riguardanti l'integrazione della catena di approvvigionamento. Essi sono i seguenti: avere ben chiaro come la logistica si sia sviluppata temporalmente, capire e spiegare i cambiamenti avvenuti nel tempo, capire il vantaggio di avere una logistica integrata, provare a pianificare il raggiungimento di una integrazione interna. Di seguito, si deve cercare di trovare i vantaggi di un'ulteriore integrazione a valle della catena.

9) Che cos'è la logistica integrata³

"La definizione di logistica integrata, per certi aspetti, sembra identica a quella di logistica. Tuttavia, essa contiene una differenza fondamentale: l'integrazione di ogni passaggio, sia con la fase di pianificazione, sia con quella di controllo. In altre parole, la logistica

1 "Con reverse logistics o logistica inversa si intende l'insieme di pratiche e processi destinati a gestire i resi e il rientro dei prodotti dai punti vendita al produttore per eseguirne la riparazione, il riciclaggio o lo smaltimento al minor costo possibile. In altre parole, la logistica di ritorno altro non è che il flusso a ritroso nella supply chain dei prodotti che ritornano dal produttore iniziale attraverso i clienti che hanno acquistato gli articoli su Internet e che effettuano direttamente il reso. " Definizione da <https://www.mecalux.it/articoli-sulla-logistica/reverse-logistics>

2 "I "brownfields" sono siti inquinati nei quali gli interventi di riutilizzo o trasformazione d'uso, valorizzandone le caratteristiche e collocazione geografica, sono in grado di produrre benefici economici uguali o superiori ai costi relativi alle opere di trasformazione e alle opere di bonifica o messa in sicurezza." Definizione da <https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/che-cosa-sono-i-brownfields-tipologie-e-casi-pratici/>

3 <https://www.smet.it/blog/logistica-integrata/>

integrata, oltre a occuparsi di tutto ciò che concerne la logistica tradizionale, si raccorda anche con i reparti della produzione, del marketing e di tutti gli altri reparti aziendali. La logistica integrata, pertanto, è orientata ancor più all'ottimizzazione dei costi e dei tempi di produzione, nonché al miglioramento della qualità. ... Ad oggi, comunque, una definizione di logistica integrata univoca non esiste.

Quella del Council of Logistics Management, sebbene più ampia di altre, si limita a definire: *«La logistica è il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti». Volendo invece dare una definizione di un sistema logistico integrato, possiamo dire: «La logistica integrata è un processo gestionale aziendale unico, che governa il flusso di materiali, informazioni e merci dal punto di origine al punto di arrivo, nel quale tutte le attività gestionali sono tra loro interconnessi e interdipendenti».*"

10) Migliorare la logistica

Di seguito vengono discusse alcune motivazioni che hanno costretto le organizzazioni a migliorare la logistica e prestare maggiore attenzione alla movimentazione dei materiali.

Principalmente, i clienti sono più informati e richiedono una qualità superiore ma a costi inferiori ed inoltre un servizio migliore. C'è una forte concorrenza e le organizzazioni logistiche devono vederla come un'opportunità per ottenere un vantaggio competitivo. Nella competizione interviene la globalizzazione e la liberalizzazione del mercato (flusso facile e veloce di informazioni e comunicazioni). Non basta, oggi c'è anche un cambiamento nei mercati, ad esempio si ha la richiesta di un servizio 24 ore su 24 e vi è stata la nascita dei parchi commerciali, ovvero centri commerciali fuori città, acquisti online e consegne a domicilio. La pandemia ha proprio esasperato questo cambiamento.

Una conseguenza ulteriore è la richiesta di migliori pratiche nelle comunicazioni, ad esempio, nello scambio elettronico di dati, nella codifica di un articolo, nel trasferimento elettronico di fondi, e relativo commercio elettronico, e-business e sistemi di conoscenza condivisa.

Un singolo operatore può farcela? Scelte possibili sono la riduzione dei costi tramite l'esternalizzazione di operazioni non essenziali e le alleanze strategiche tra gli operatori del settore per ottenere vantaggi di scala. Ma c'è una cosa che rimane essenziale: l'esistenza di un'etica della logistica che eviti lo sfruttamento del lavoro.

11) Alleanze e società di rete

Ed ecco una notizia sulle alleanze. Il titolo è "Alleanza per una rete di logistica bevande ed e-commerce", di una notizia in data 19 Gennaio 2021, come dal sito

www.trasporto.europa.it⁴. "Il 19 gennaio 2021 tre società di logistica e trasporto hanno annunciato la nascita della *prima società di rete* dedicata allo stoccaggio e distribuzione nei settori dell'alimentare, delle bevande, del commercio elettronico, dei beni di largo consumo e della Moda. La nuova realtà si chiama BeveRete Network e nasce dall'unione tra Beverete Italia & Grocery e Citylogin. Il capitale è stato sottoscritto da FM Logistic Italia, MagDi e Fratelli di Martino, che insieme trasportano 800mila tonnellate l'anno e fatturano 220 milioni di euro."

Una Rete d'Impresa è un modo con cui le imprese si organizzano in modo da operare assieme e così ottenere un risultato che possa incrementare il valore aggiunto. La rete si crea quando le imprese stabiliscono relazioni di collaborazione e di coordinamento delle loro attività, in modo da avere obiettivi condivisi in un progetto a medio-lungo termine.

12) Tendenze attuali nella logistica

Da quanto detto in precedenza, le tendenze attuali della logistica ci appaiono del tutto naturali. Esse riguardano l'utilizzo crescente della tecnologia, ad esempio con l'identificazione elettronica dei colli in movimentazione, e l'uso della localizzazione satellitare e di sistemi automatici, GPS ecc. . Oggi si usa l' Electronic Data Interchange (EDI), per mezzo del quale i supermercati collegano i sistemi di controllo delle scorte direttamente ai sistemi di elaborazione degli ordini dei fornitori. I dati elettronici del punto vendita sono ora integrati e collegati ai sistemi di elaborazione degli ordini. Oggi si usano servizi bancari via Internet e in linea come il business e il commercio elettronico, e poi si hanno l'e-purchase e l'e-procurement, il B2B (business to business, dove un'azienda acquista materiali da un'altra azienda), ed il B2C (business to customer, dove un cliente finale acquista da un'azienda). Con l' EDI si ha un sistema a due livelli e cioè: (i) codifica degli articoli, che si usa per effettuare ordini e tenere traccia del movimento e (ii) trasferimento elettronico dei fondi, come addebitare il cliente e il fornitore del credito, organizzare ed effettuare il pagamento che avviene in tempo reale. Poi c'è la riduzione del tempo di consegna (Lead Time): si riferisce al tempo totale che intercorre tra l'ordinazione dei materiali e la loro consegna e disponibilità per l'uso. Il tempo di consegna può essere ridotto quasi a zero grazie al movimento sincronizzato dei materiali.

Altri suggerimenti li abbiamo già visti come la riduzione del numero di fornitori, con la contemporanea instaurazione di rapporti a lungo termine e l'esternalizzazione.

Vi sono poi altri fattori come il cross-docking⁵ e la posticipazione. Questa operazione

4 <https://www.trasporto.europa.it/notizie/logistica/alleanza-per-una-rete-di-logistica-bevande-ed-e-commerce/>

5 Il "cross docking è una tecnica di preparazione degli ordini che coordina l'entrata delle merci e le spedizioni in maniera da evitare lo stoccaggio ed aumentare la velocità di consegna al cliente finale. È considerata una strategia distributiva snella (lean logistics) che può essere applicata a tutti i tipi di merci: prodotti finiti, componenti destinati alla fabbrica, articoli destinati ai negozi", da <https://www.mecalux.it/blog/cross-docking->

consiste in un tipo di ordinazione dove un'azienda mantiene i prodotti in magazzino, e li confeziona solo con un packaging scritto ad uso del cliente, solo al momento della spedizione.

La tendenza attuale è verso una maggiore collaborazione lungo la catena di fornitura, con una catena più flessibile e reattiva. Inoltre, come già sottolineato da Waters, è necessaria integrazione e cooperazione, ovvero non lavorare in isolamento.

In questi ultimi punti vediamo accentuato i problemi che si trova a fronteggiare la logistica in caso di un problema ambientale su scala locale o globale. La logistica integrata all'interno di un'organizzazione, ci mostra come ci sia tutta una serie di attività correlate, che aggiungano valore al prodotto finale. Se viene a mancare un elemento dell'organizzazione, il valore risulta diminuito, se non addirittura il bene stesso, materiale o immateriale, viene a non esser più reperibile dall'utente finale.

13) Plasticità e flessibilità della supply chain

Il Journal of Business Logistics del 2019, nel volume 40(3), pagine 184–186, ci propone un editoriale scritto da Walter Zinn e Thomas J. Goldsby, dal titolo "Supply Chain Plasticity: Redesigning Supply Chains to Meet Major Environmental Change". Ecco una sintesi di questo editoriale che discute come progettare le catene di approvvigionamento per soddisfare i principali cambiamenti ambientali. Gli autori sottolineano anche la differenza tra plasticità e flessibilità della supply-chain.

Con plasticità della catena di approvvigionamento si intende la capacità di apportare rapidamente modifiche importanti a una catena di approvvigionamento al fine di adattarsi a cambiamenti significativi nell'ambiente aziendale ed oltre. Gli autori presentano una ricerca sulla plasticità della catena di fornitura, poiché ritengono che, ora, la necessità di adattarsi ai cambiamenti ambientali non sia mai stata così grande.

Poiché l'ambiente aziendale cambia velocemente, i responsabili della catena di approvvigionamento devono adattarsi. Gli autori si pongono nel 2109 anche il problema della Brexit. I produttori britannici erano preoccupati per quando e come viene a cambiare il traffico di confine. Ciò interferisce sicuramente con gli affari, per via dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Gli autori scrivono prima della pandemia e per questo non ne parlano. Quanto dicono della Brexit riguarda ovviamente anche i produttori europei (Gysegom et al.2019). In un ambiente così mutevole - aggiungiamo i problemi legati alla pandemia - come si gestiscono le consegne just-in-time? Come si prendono impegni e poi si mantengono gli obblighi contrattuali? Una preoccupazione simile a quella legata alla Brexit viene anche - dicono Walter Zinn e Thomas J. Goldsby - dalla guerra commerciale prolungata fra Stati Uniti e Cina. L'incertezza sulla sua profondità e durata sta spronando le aziende a ripensare alle loro estese catene di approvvigionamento con origine in Cina. Le aziende si devono rifornire in altri paesi asiatici? O altrove?

Queste sono le domande che si pone l'Editoriale del Journal of Business Logistics, a cui ora
cosa-e

si deve aggiungere la pandemia, tutto è radicalmente cambiato ed i problemi amplificati.

L'Editoriale sottolinea però come anche le nuove tecnologie contribuiscano in modo significativo al cambiamento della supply chain. Nuove tecnologie come la blockchain (Wladawsky-Berger 2019), stampa 3-D, L'Internet delle Cose e l'intelligenza artificiale promettono ulteriori radicali cambiamenti, anche se con diversi orizzonti temporali per l'implementazione. Alcune di queste tecnologie sono state oggetto di precedenti editoriali del Journal of Business Logistics (Goldsby e Zinn 2016; Zinn e Goldsby 2017) e di Forum tematici sempre del JBL (Novità 2019). Lo stesso si deve dire per i cambiamenti causati dai consumatori. Le catene di approvvigionamento vengono modificate dalla crescita degli acquisti online, e dalla tendenza dei consumatori ad acquistare in base a prezzo e convenienza, chiedendo continuamente i servizi resi possibili dalle nuove tecnologie.

Gli autori dell'Editoriale continuano con una ulteriore serie di domande.

I cambiamenti nell'ambiente geo-politico, le nuove tecnologie, ed il comportamento dei consumatori come influenzano la supply-chain? Le aziende di logistica possono rispondere modificando le loro catene di approvvigionamento per adattarsi ai cambiamenti. Ma, il design della rete esistente è ancora efficiente? È opportuno aumentare l'uso di magazzini di terze parti? È il livello di automazione nel magazzino e il trasporto ancora appropriato? Dovrebbero essere apportate modifiche a paesi di provenienza, fornitori o porti di ingresso? Inoltre, come i concorrenti cambiano anche in risposta all'incertezza, è importante anche cambiare in modo tempestivo per stare al passo? Queste sono le domande proposte nell'articolo, e che sottolineano come la reazione alle richieste suscitate dai cambiamenti pongono problemi fondamentali per la catena.

Dicono gli autori dell'articolo che ciò che conta per le aziende in ambienti così mutevoli è capacità di monitorare da vicino e prevedere il cambiamento e di ridisegnare le catene di approvvigionamento di conseguenza. Ma questo solleva due domande chiave: quanto velocemente si può riprogettare una catena di approvvigionamento per far fronte al cambiamento ambientale? Le catene di approvvigionamento possono essere progettate per essere in grado di cambiare rapidamente?

Walter Zinn e Thomas J. Goldsby stanno in sostanza proponendo, secondo i punti della logistica che abbiamo visto in precedenza e che abbiamo sottolineato essere sensibili ai cambiamenti globali e locali, le questioni fondamentali relative. Per loro, la risposta sta nella plasticità della catena di approvvigionamento. La *plasticità* è la capacità di apportare rapidamente modifiche importanti a una catena di approvvigionamento in risposta ai cambiamenti nell'ambiente. La *plasticità differisce dalla flessibilità* della catena di approvvigionamento in quanto quest'ultima si riferisce alle modifiche apportate all'interno della struttura della fornitura esistente. La modifica delle rotte di consegna e la fornitura di un servizio speciale a un cliente chiave sono esempi di flessibilità. La sostituzione dei fornitori è la flessibilità. D'altra parte, il riposizionamento delle infrastrutture è plasticità. Una progettazione nuova della rete principale della logistica è plasticità. Creare un canale online è plasticità. Tuttavia, - sottolineano Zinn e Goldsby - il confine fra plasticità e flessibilità è una linea di demarcazione sottile.

Dati i crescenti livelli di incertezza, il design per la plasticità è una crescente esigenza per la gestione della catena di fornitura, pertanto l'argomento si presta bene ad essere oggetto di approfondimento. Gli autori dell'Editoriale forniscono una serie di domande che possono esemplificare e suscitare interesse nel lettore. Quali fattori contribuiscono alla plasticità della catena di fornitura? Cosa determina la velocità con cui le catene di approvvigionamento possono cambiare per adattarsi a un nuovo ambiente? Le catene di approvvigionamento dovrebbero essere progettate per la plasticità? Le catene di approvvigionamento esistenti dovrebbero essere rese più plastiche per prevenire i potenziali futuri cambiamenti ambientali? Il costo e il vantaggio della plasticità può essere misurato? Può essere misurato il suo effetto sulla valutazione del rischio? Esistono problemi organizzativi che possono aiutare o ostacolare la plasticità della catena di approvvigionamento? Possono esserci relazioni acquirente / venditore strutturate in modo da facilitare o ostacolare la plasticità di una filiera? E, in ultima analisi, è possibile ottenere un vantaggio competitivo sostenibile attraverso una maggiore plasticità?

Per rispondere a tali domande si devono considerare dei potenziali fattori interni ed esterni che influenzano la plasticità della catena di approvvigionamento. La maggioranza delle imprese e delle catene di approvvigionamento soffrono di inerzia (Juttner et al. 2003; de Leeuw e Fransoo 2009). Inoltre, gli investimenti richiesti per l'adattamento della supply-chain è un altro potenziale fattore. Il costo della riprogettazione della catena di approvvigionamento, molto probabilmente, è più alto se le aziende della catena hanno fortemente investito in beni come magazzini e flotte di trasporto. I magazzini non possono essere riposizionati da un luogo a un altro. Le flotte dei mezzi di trasporto hanno tempi di ammortamento. Pertanto, esiste un vantaggio di soglia minimo necessario per giustificare la riprogettazione di una catena di approvvigionamento. Aggiungiamo a quanto detto dagli autori dell'Editoriale, che il costo minimo della riprogettazione andrebbe in ogni caso stimata in eccesso, per far fronte ad eventuali imprevisti,

Un altro fattore da considerare è la struttura organizzativa di un'azienda. La riprogettazione delle catene di approvvigionamento richiede spesso cambiamenti nella struttura organizzativa quando, ad esempio, si riorganizza una struttura per essere più centralizzata / decentralizzata o quando il personale chiave deve essere spostato in una posizione diversa. Di conseguenza, si potrebbe ipotizzare che le organizzazioni meno rigide siano più plastiche. Ulteriori fattori interni che contribuiscono alla plasticità della catena di approvvigionamento sono correlati al servizio clienti, ai costi ed alla gestione del rischio (Brown 1959).

Sottolineiamo uno dei fattori che troviamo nell'Editoriale: le catene di approvvigionamento che sono più grandi e hanno una portata più ampia, hanno intrinsecamente integrate più opzioni. Pertanto, si potrebbe ipotizzare che la dimensione della catena di approvvigionamento e la portata può rendere la riprogettazione meno necessaria o meno costosa.

Alcuni dei fattori esterni che contribuiscono alla plasticità della catena di fornitura sono la disponibilità di servizi di terze parti, la stabilità politica, e la qualità dell'infrastruttura.

Quando detto fornisce degli spunti per fare ulteriori considerazioni che Zinn e Goldsby propongono nell'editoriale. Ad esempio: le aziende devono considerare la qualità delle infrastrutture per poter optare verso nuove posizioni strategiche nella riprogettazione.

A questo punto si innesta il nostro discorso generale, ovvero il ruolo dei cambiamenti climatici, su scala locale e globale. I cambiamenti locali, che magari avvengono in un periodo di tempo limitato, possono essere affrontati dalla flessibilità della catena, ma i cambiamenti globali, quelli richiedono la plasticità di essa.

In sintesi, la plasticità della catena di approvvigionamento è importante ed attuale, ed è una sfida gestionale che perdurerà ancora molto a lungo.

L'Editoriale di JBL continua con una analisi di un contributo di Carnovale et al. (2019), Miller et al. (2019), e di uno Special Topic Forum (STF), a cura di Nada Sanders, Tonya Boone, Ram Ganeshan e John Wood. Di tale forum si discutono in particolare gli spunti di riflessione su la connessione tra sostenibilità della filiera e adozione delle avanzate tecnologie digitali. Walter Zinn e Thomas J. Goldsby propongono poi vari modi in cui l'implementazione della tecnologia può influenzare le operazioni della catena di fornitura end-to-end e, a loro volta, le prospettive per la sostenibilità. Presentano quindi una serie di opportunità di ricerca, Ad esempio, quanto possono essere avanzate le tecnologie sfruttate per sbloccare valore aggiunto sostenibile non solo economico ma più olistico? Si chiude con un'analisi provocatoria di Klumpp e Zijm (2019) dell'interazione uomo-computer, con riguardo al passaggio della responsabilità decisionale a macchine nel contesto della sostenibilità sociale.

14) Per una Logistica di Tipo Tecnologico

Seguendo il riferimento (Doc. No. 11-179-H3. Rev. 1 - Agosto 2011 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), possiamo descrivere alcune fra le principali applicazioni delle tecnologie, intendendosi hardware e software, per la gestione della catena logistica. Per una rappresentazione della materia, il documento identifica cinque aree funzionali dove l'informatica ha speciale importanza: gestione delle flotte, coordinamento ed ottimizzazione della distribuzione, gestione di catene di punti di distribuzione e dei magazzini, ed infine la gestione di bordo.

Il documento prosegue poi con una più specifica indicizzazione dei predetti punti. Concentriamoci su quello che viene ad essere più impattati dalle problematiche climatiche, come la gestione delle flotte di movimentazione merci.

Tale gestione è evidentemente collegata al luogo fisico del mezzo. Essa richiede la localizzazione dei mezzi, la comunicazione esterna al magazzino, e l'identificazione automatica dei mezzi (Doc. No. 11-179-H3. Rev. 1 - Agosto 2011 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

La gestione delle flotte richiede anche la gestione dell'assegnazione delle missioni, ottimizzazione dei percorsi, ecc., che saranno affrontati in seguito. La **localizzazione** dei

mezzi di distribuzione è la base di una gestione avanzata di logistica distributiva. Fra le tecnologie ad essa legata vi sono:

- 1) Global Positioning System (GPS) e Differential Global Position System (DGPS), basati sul sistema NAVSTAR GPS, (NAVigation Satellite Time And Ranging Global Positioning System), gestito dal governo degli USA.
- 2) Global Navigation Satellite System (GLONASS), sistema satellitare globale di navigazione russo, gestito dalle Forze Spaziali Russe (VKS).
- 3) GALILEO, sistema satellitare globale di navigazione civile sviluppato in Europa come alternativa ai due precedenti.
- 4) Global System for Mobile Communication (GSM), che si basa sulla possibilità del GSM di conoscere la distanza approssimativa di un terminale GSM dalla stazione radio base con la quale è connesso.

15) Galileo e la logistica automotive

Un esempio di uso del sistema Galileo per la logistica, viene da un articolo di Automotive Logistics, a firma di Malcolm Ramsey, 16 Marzo 2020⁶.

Nella supply chain, oggi più fondamentale che mai, le tecnologie per fornire dati sulla posizione e il movimento dei veicoli sono in grande espansione. Sicuramente, il completamento del sistema satellitare Galileo porterà il monitoraggio a un livello completamente nuovo, anche per l'industria automobilistica. Eyvind Thii-Evensen, responsabile delle soluzioni aziendali presso la compagnia di navigazione norvegese United European Car Carriers (UECC), ha detto ad Automotive Logistics che l'uso della telemetria è in forte aumento con vari sistemi che si vanno armonizzando, riferendosi all'Associazione tedesca dell'industria automobilistica, all'Associazione della logistica europea dei veicoli e alla piattaforma europea di collaborazione e servizi per la rete automobilistica. "Galileo eliminerà l'incertezza che esiste oggi sulla precisione nell'uso dei dati GPS", afferma Thii-Evensen.

Oggi, per la gran parte del settore, lo standard attuale è il sistema GPS (Global Positioning System) statunitense, che offre una precisione di circa 7,8 metri con un intervallo di confidenza del 95%. Sebbene questo si sia dimostrato valido per una vasta gamma di applicazioni, non è sufficiente per l'analisi puntuale del movimento. L'arrivo di nuovi servizi ad alta precisione, come Galileo, offre un miglioramento dell'ordine di grandezza, con precisioni fino a 20 centimetri o meno e la possibilità di segnali crittografati. Questa nuova precisione apre nuove possibilità che vanno ben oltre il tipico utilizzo della navigazione a lunga distanza di oggi.

Una volta completamente dispiegato, il sistema Galileo sarà composto da 24 satelliti operativi più sei di supporto in orbita, fornendo la massima copertura possibile. Sebbene

6 <https://www.automotivelogistics.media/digital-technology/reaching-for-the-stars-how-galileos-satellites-could-help-automotive-logistics/40350.article>

fino ad oggi ci si sia concentrati molto sul posizionamento satellitare per la navigazione, l'introduzione di servizi di alta precisione ora promette di migliorare l'efficienza dei processi a un livello più locale, in particolare nelle operazioni nei porti o negli impianti di stoccaggio.

Al centro dell'immagine satellitare si vede il più grande parcheggio d'auto d'Europa, il BLG Bremerhaven Autoterminal. Immagine cortesia Google Maps.

Immagine cortesia Google Maps.

L'articolo di Automotive Logistics, dice che il BLG Bremerhaven Autoterminal, come altre strutture per la movimentazione e lo stoccaggio dei veicoli, potrebbe beneficiare di una

precisa navigazione satellitare. Le principali opportunità saranno viste sul lato terrestre nella gestione di terminal e compound/yard. Ci sarà una migliore capacità di tracciare i dati sulla posizione effettiva del veicolo in tempo reale, che potrebbe facilitare la riduzione del tempo complessivo per la gestione delle importazioni di veicoli nei terminal e nei composti, ridurre il tempo per individuare e migliorare la granularità e l'accuratezza della posizione a livello di unità. Per gli operatori terminalisti che si occupano di carichi automobilistici, è probabile che questo miglioramento diventi evidente per la prima volta durante lo scarico dalle navi, consentendo potenzialmente risparmi in termini di tempo e costi poiché i dati di posizione accurati sostituiscono la costosa etichettatura o la scansione manuale. Simon White di Wallenius Wilhelmsen, afferma che "con la convergenza di tecnologie come il posizionamento, la telemetria e il supporto dei dispositivi mobili, si potrebbe prevedere un risparmio di tempo rispetto ai metodi tradizionali di registrazione di tali dati, codici a barre e RFID, ad esempio". In pratica, ciò può anche consentire una maggiore automazione del movimento del carico e feedback in tempo reale sulle singole unità mentre si muovono all'interno di un porto, consentendo agli operatori di semplificare le rotte e aumentare l'utilizzo della capacità o identificare i colli di bottiglia più rapidamente e adattare i loro processi.

16) Search and Rescue Support Service (SAR) del Sistema di posizionamento Galileo

Come sottolineata da Wikipedia⁷, un ulteriore servizio che verrà offerto da Galileo è il Search and Rescue Support Service (SAR), o servizio di ricerca e salvataggio, che fornirà assistenza al sistema COSPAS-SARSAT per la gestione di allarmi e la localizzazione di utenti in pericolo al fine di assistere le operazioni di soccorso. Il SAR verrà usato rilevando radiofari di emergenza (Emergency Beacons) e rispondendo ad essi con degli opportuni messaggi di risposta (Return Link Messages) nel contesto del messaggio del SoL. Il sistema COSPAS-SARSAT attualmente disponibile assicura una copertura limitata, un tempo di attesa elevato (dell'ordine dell'ora), una localizzazione approssimativa (nel raggio di 5 km). Il sottoservizio SAR in Galileo migliorerà sensibilmente le prestazioni garantendo una copertura effettivamente planetaria, una ricezione quasi in tempo reale del segnale di soccorso (10 minuti di ritardo massimo) e una localizzazione precisa del vettore che richiede soccorso (nell'ordine di alcuni metri); in tal modo i servizi di salvataggio saranno in grado di avviare rapidamente e in maniera più efficace le operazioni di recupero.

17) Commissione Europea - CORDIS

Un documento della Commissione Europea⁸, ci parla delle questioni legati ai sistemi satellitari. "Negli anni '80 è stato istituito il sistema internazionale satellitare Cospas-Sarsat per offrire servizi di ricerca e salvataggio (SAR, Search and Rescue) globali gratuiti,

⁷ [wiki/Sistema_di_posizionamento_Galileo](https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_posizionamento_Galileo)

⁸ <https://cordis.europa.eu/article/id/231914-improved-search-and-rescue-with-wristworn-personal-locator-beacons/it>

aiutando le persone in pericolo, sempre e ovunque. Il sistema combina la tecnologia GPS, gestita dall'aviazione degli Stati Uniti, con il satellite europeo Galileo e quello russo Glonass. I segnali di soccorso rilevati possono essere emessi dai terminali a bordo delle navi tramite radiofari per individuare la posizione in caso di emergenza (EPIRB, Emergency Position Indicating Radio Beacons) e dai terminali a bordo degli aerei tramite trasmettitori di localizzazione di emergenza (ELT, Emergency locator transmitters), o da localizzatori personali di emergenza (PLB, Personal Locator Beacons). Il progetto SAT406M, finanziato dall'UE, ha riprogettato i PLB in modo da essere più user-friendly e compatti e da poter essere trasportati continuamente. L'orologio da polso risultante integra anche il servizio di collegamento di ritorno (RLS, Return Link Service) SAR/Galileo. Oltre al prodotto, il team ha sviluppato metodi di localizzazione SAR aggiornati che si spera di poter adottare formalmente. ... Le persone, le navi e gli aeromobili in pericolo devono essere localizzati il più rapidamente possibile. Il modo più comune per consentirlo è indossare localizzatori (PLB, EPIRB o ELT) che trasmettono segnali radio brevi, trasmessi dai satelliti per essere rilevati nelle stazioni base. ... Tuttavia, è stato riconosciuto che gli attuali sistemi di segnalazione SAR devono essere migliorati."

18) La comunicazione esterna al magazzino della flotta

I sistemi di comunicazione tra una base operativa ed i mezzi della flotta di trasporto, o fra i mezzi direttamente, sono molteplici. Fra le più importanti si ricordano (Doc. No. 11-179-H3. Rev. 1 - Agosto 2011 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti):

- 1) i sistemi telefonici mobili, come GSM, GPRS, UMTS, ecc.;
- 2) Land Mobile Radio (LMR);
- 3) Specialised Mobile Radio (SMR);
- 4) Radio Data System – Traffic Message Channel (RDS-TMC);
- 5) Trans European Trunked Radio (TETRA).

L'identificazione automatica dei mezzi all'arrivo in punti prefissati (magazzini, interporti, ecc.) può essere effettuata mediante differenti tecnologie (hardware e software) tra le quali si ricordano:

- 1) inductive identification system;
- 2) microwave identification system;
- 3) infrared identification system;
- 4) OCR identification system;
- 5) Radio Frequency Identification.

L'operazione logistica consiste anche nell'organizzare la flotta dei mezzi di distribuzione e la composizione dei carichi in modo da minimizzare i tempi di consegna ed i percorsi dei mezzi. Il problema gestionale non è semplice, poiché esistono numerosi vincoli da

rispettare, come ad esempio l'orario di consegna, alla presenza di sequenze obbligate e che vengono determinate dalle condizioni reali operative. Se la flotta di distribuzione è composta da un numero elevato di unità, e che devono anche svolgere un numero elevato di missioni, la gestione di flotta e missioni viene ad assumere un'importanza economica elevata. L'ausilio di supporti informatici relativi è quindi fondamentale.

19) GIS

Il termine Geographic Information System (GIS) viene ad indicare il complesso di strumenti software che combinano le tecnologie dei database relazionali con la grafica computerizzata al fine di gestire dati per la descrizione della superficie terrestre o altri riferimenti geografici, come spiegato in Doc. No. 11-179-H3. Rev. 1 - Agosto 2011 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un sistema GIS tipico consiste nella rappresentazione cartografica geo-referenziata di un insieme di elementi corrispondenti ad entità reali. L'interfaccia usuale di queste tipologie di sistemi è composta da mappe geo-referenziate che consentono la visualizzazione degli elementi geografici e di altre entità contenute nella superficie di interesse. Google earth, ad esempio, è un sistema GIS.

Le attuali applicazioni di gestione di flotte e traffico si basano sull'utilizzo di carte stradali digitali di tipologia GIS che consentono la soluzione dei problemi caratteristici: 1) localizzazione; 2) determinazione dei percorsi; 3) rappresentazione grafica ed analisi delle informazioni relative al traffico ed agli spostamenti.

20) I satelliti nella logistica del futuro

Un articolo su www.trasportare.it, scritto da A. Trapani, 31 Dicembre 2020, ci porge alcune informazioni che riguardano gli sviluppi recenti dell'uso dei satelliti nella logistica. Il titolo dell'articolo è "Nuova vita per i satelliti nei trasporti e nella logistica del futuro"⁹.

Arthur D. Little, compagnia di consulenza internazionale, dichiara che sarà di supporto all'Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell'identificazione delle più importanti applicazioni per la prossima generazione di satelliti per le comunicazioni. Gli attori coinvolti saranno appartenenti ai settori del trasporto, energia, infrastrutture e media, oltre ai principali partecipanti del settore pubblico, che si occupano di pubblica sicurezza e protezione civile. ADL sarà responsabile di quattro studi; tre di essi sono nel programma strategico 4S (Space Systems for Safety and Security), dell'Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES 4.0) e sono supportati dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Due studi in svolgimento sono sulle applicazioni per incrementare il livello di sicurezza nell'industria dei trasporti (Safety of Future Transport), la salvaguardia dei servizi essenziali – Utility e Media (Safeguarding of Essential Services), e le applicazioni satellitari

⁹ <https://www.trasportale.it/logistica/nuova-vita-per-i-satelliti-nei-trasporti-e-nella-logistica-del-futuro/>

per migliorare la pubblica sicurezza (Satellite Applications for Public Safety). Il quarto studio riguarda le applicazioni di business (ARTES 4.0 Business Applications Feasibility Study) ed è "Il Porto del Futuro" (Port of the Future).

- Safety of Future Transport sarà incentrato su come le prossime soluzioni satellitari possano permettere un più alto livello di sicurezza ed efficienza nei settori dei trasporti aeronautico, marittimo e ferroviario. Le nuove applicazioni - dice l'articolo di Trapani - potrebbero rivolgersi a velivoli e navi autonome, così come sistemi automatizzati di gestione del traffico.
- Safeguarding of Essential Services si occuperà del SatCom come elemento per proteggere e monitorare l'operatività delle infrastrutture critiche, quali le reti delle utility ed i media.
- Applications for Public Safety si occuperà dei satelliti come elemento integrante di supporto alla rete di Public Protection and Disaster Relief (PPDR), durante gli interventi di emergenza.
- Port of the Future si occuperà dello sviluppo di nuovi servizi in ambito portuale, basati sull'osservazione della Terra, in relazione non solo alle attività operative, ma anche al monitoraggio del loro impatto ambientale.

L'articolo riporta anche alcune dichiarazioni di cui due sono le seguenti. Francesco Marsella, Managing Partner e Global S&O Practice Leader di ADL: "L'uso del satellite nelle comunicazioni è sempre stato garanzia di copertura globale, flessibilità e resilienza. Oggi, ... il SatCom diverrà sempre di più un supporto essenziale per il mantenimento della continuità di molti dei servizi ed infrastrutture essenziali al funzionamento della nostra Società. I quattro studi che ci apprestiamo a svolgere per l'Agenzia Spaziale Europea identificheranno infatti alcuni importanti requisiti delle future costellazioni a servizio dei Trasporti, delle Infrastrutture e della Sicurezza Pubblica".

Matteo Ainardi, Head of the Aerospace & Defense Competence Center di ADL: "L'industria satellitare è nel pieno di una trasformazione radicale guidata dall'introduzione di nuove tecnologie su larga scala, Questo è il momento migliore per definire l'evoluzione della domanda per le soluzioni di comunicazione satellitare e sviluppare una nuova generazione di sistemi SatCom che, facendo leva sulle principali evoluzioni tecnologiche, sia in grado di generare un impatto positivo sulla società e sull'economia europea".

21) Scopi specifici e nuovi

"Abbattendo i costi di messa in orbita dei satelliti e riducendo le dimensioni dei componenti, è possibile creare gruppi di satelliti con scopi specifici. Abbiamo appena iniziato a sfruttare le funzionalità offerte ... in vari settori, come quello della logistica, della sorveglianza marittima, della gestione delle emergenze, dei sistemi di difesa, dell'agricoltura, dell'utilizzo del suolo e molti altri. I dati elettro-ottici, quelli provenienti dai radar ad apertura sintetica e i dati a radiofrequenza saranno abbinati alle informazioni

ricavate dai sensori aerei e terrestri e dai feed dei social network, per creare nuovi prodotti di dati per i clienti. Nel corso del secondo decennio del 2000, le aziende hanno dimostrato di poter acquisire dati con una frequenza e una risoluzione spaziale sempre maggiori. La fusione dei dati sarà la parola d'ordine del terzo decennio, diventando la norma quando si parla di osservazione della Terra"¹⁰.

22) Horizon 2020 - Work Programme 2018-2020 - Smart, green and integrated transport

L'Unione Europea ha, nel programma Horizon 2020, una parte finalizzata ai trasporti e quindi strettamente legata alla logistica. Ecco che cosa richiedeva il programma, come da suo documento¹¹. Lo scopo del progetto era quello di rispondere ai seguenti aspetti:

1) Comprendere come i nuovi concetti di logistica, in combinazione con le nuove strategie nazionali per organizzare i flussi di merci nei porti e negli aeroporti, hanno un impatto sul trasporto globale di merci e sulle relative emissioni di gas serra. Le zone di trasferimento multi-modale da porti e aeroporti, dalla logistica di lungo raggio a quella dell'ultimo miglio, devono essere meglio analizzate al fine di trovare misure appropriate e per garantire un trasporto porta a porta senza soluzione di continuità, sfruttando totalmente il potenziale della resa modulare ed altri concetti logistici innovativi. La cooperazione internazionale con i principali paesi partner commerciali è essenziale per garantire il trasferimento regolare a tutti i livelli della catena di trasporto. Le proposte dovrebbero anche riguardare soluzioni che consentano alle regioni periferiche e ai paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare di avere un'adeguata accessibilità al commercio internazionale.

2) Accelerare il processo e la transizione verso il paradigma della Physical Internet, dimostrando come diverse tecnologie, casi aziendali e standard si possano unire in applicazioni del mondo reale e siano in grado di fornire valore aggiunto agli utenti e avere impatti positivi in termini di emissioni e consumo energetico. I partner prioritari dovrebbero essere USA, Canada, Cina, Giappone. Si suggeriscono anche dimostrazioni di applicazioni satellitari che utilizzano EGNOS e Galileo.

3) Ricerca della gamma di nuove questioni che emergono con le nuove rotte commerciali da e per l'Europa, come la rotta del Mare del Nord (attraverso un Artico libero dai ghiacci nei mesi estivi) o le nuove rotte della Via della Seta e la strategia cinese One Belt One Road; l'effetto dello sviluppo di queste nuove rotte sulla ripartizione modale del trasporto merci trans-continentale; le interfacce aggiuntive necessarie tra le nuove rotte terrestri e le reti / corridoi di trasporto interno dell'UE. I partner prioritari sono quelli lungo le rotte. Gli aspetti geopolitici e commerciali di questi sviluppi, in particolare nei paesi interessati da questi sviluppi, dovrebbero essere considerati.

10 <https://www.reply.com/it/r20/lo-spazio-una-nuova-frontiera-del-business>

11 https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf

4) Comprendere le nuove tendenze dirompenti che emergono come soluzioni logistiche su richiesta, come il crowd-sourcing delle consegne (o 'crowdshipping'), che hanno il potenziale per essere un "punto di svolta" per la logistica, evidenziando diversi impatti sia nei paesi emergenti che in quelli industrializzati, incluso la possibile integrazione dei flussi di passeggeri e merci. La ricerca sul crowdsourcing della logistica trarrebbe vantaggio dalla collaborazione internazionale, in parte per confrontare lo sviluppo del fenomeno in diversi mercati, ma anche per valutare se possa essere esteso alla consegna di merci a lungo raggio / transfrontaliera, tenendo in considerazione gli aspetti economici, vincoli normativi e di sicurezza.

5) Valutare l'impatto delle tecnologie emergenti in settori diversi dal trasporto merci (es. Blockchain, Industria 4.0, 5G, stampa 3D, veicoli aerei senza pilota (UAV)) sul sistema operativo logistico e identificare i potenziali percorsi di sviluppo che portano allo sfruttamento ottimale di il loro effetto positivo.

Ed ecco un esempio di una delle ricerche finanziate da Horizon-2020, un progetto intitolato "Satellite Data Acquisition in the Blink of an Eye"¹².

Lo scopo viene così illustrato: È ampiamente noto che le informazioni chiave utilizzate in molti settori quali meteorologia, logistica, navigazione, carburanti, agricoltura, ecologia e altri, provengono dallo spazio, tramite i satelliti di osservazione della Terra (EO). Avere questi dati in un breve lasso di tempo sta diventando essenziale. Le soluzioni esistenti del segmento di terra sono fortemente basate sull'hardware. Non stanno però seguendo i progressi della tecnologia come viene fatto per l'hardware spaziale, il che causa un effetto "collo di bottiglia" nell'acquisizione dei dati EO: il volume di dati richiesto non è quindi disponibile rapidamente o con un valore aggiunto che sia finalizzato allo scopo desiderato. L'obiettivo della proposta per Horizon 2020 è fornire una soluzione di acquisizione dati innovativa, completamente basata su software per il mercato EO - Blink, abbastanza dirompente da competere con l'oligopolio esistente in questo segmento di mercato. ... Il risultato previsto del progetto è un dispositivo Blink, una soluzione basata su software per le stazioni di terra EO che consentirà di assemblare una stazione di terra dalle prestazioni complete in una frazione di tempo e costi accettabili. Secondo i proponenti, ciò porterà vantaggi non solo al segmento in crescita delle start-up, ma anche alle grandi missioni governative in tutto il mondo, tra cui Copernicus, la missione di punta dell'UE per l'osservazione della Terra. Anche le missioni umanitarie beneficeranno di Blink.

23) Cosa è la Physical Internet

Il programma Horizon-2020 parla della Physical Internet, ma che cosa è questa rete in relazione alla logistica. Ci illustra la questione un articolo del 12 Settembre 2019, su [fitconsulting.it](https://www.fitconsulting.it)¹³.

12 <https://cordis.europa.eu/project/id/812471>

13 <https://www.fitconsulting.it/logistica-e-trasporti-efficienti-ecco-che-cosa-e-la-physical-internet/>

"L'*ultimo miglio*, ossia l'ultimo tratto del sistema delle consegne, è la parte della catena logistica che maggiormente influenza il traffico commerciale dei veicoli pesanti nelle città. ... L'importanza delle consegne a domicilio è un settore in fortissima espansione a seguito della crescita esponenziale degli acquisti "in remoto" e l'induttore prevalente del mercato B2C è l'e-commerce. ... L'industria dell'e-commerce ha, senza alcun dubbio, rivoluzionato il modo in cui le persone fanno i loro acquisti e ha trasformato completamente il B2C, un mercato in cui la necessità di soddisfare i bisogni dei singoli clienti diventa un "must". Pertanto, - sottolinea l'articolo - il mercato B2C è diventato la più grande sfida e opportunità dei market-place e delle aziende di logistica."

L'e-commerce ha dato un forte impulso alle consegne a domicilio, *e lo possiamo ben sottolineare, anche per via dell'impatto della pandemia, che nel corso del 2020 ha ulteriormente ampliato, anche per necessità, la scelta della consegna a domicilio*. Però, questo tipo di consegna, secondo l'articolo di fitconsulting.it, rischia di generare notevoli impatti sui costi sociali e ambientali se il sistema distributivo inefficiente.

"Le città e la società in generale deve essere sufficientemente resiliente a tal punto da ripensare e ridisegnare radicalmente il modo in cui si muovono le merci lungo la catena logistica. È necessario un importante passo avanti La **Physical Internet** costituisce una soluzione dirompente alle inefficienze generate dal tradizionale modello proprietario nella logistica e nei trasporti. Si tratta di una visione di sistema logistico aperto, globale, iperconnesso e sostenibile, basato su standard e sistemi di container modulari e intelligenti, facilmente movimentabili e trasportabili attraverso tutta la rete di trasporto ... In questa visione, la Physical Internet ha enormi potenzialità di contribuire in maniera determinante all'efficienza e alla sostenibilità delle consegne nell'ultimo miglio, rendendo la merce disponibile in prossimità della zona di consegna, ottimizzando la rete di trasporto e delle infrastrutture esistenti, con impatti fortemente positivi sul settore dell'e-commerce".

L'articolo continua poi proponendo esempi di soluzioni di tipo Physical Internet. Uno di essi è il network dei parcel lockers nelle aree urbane. "I parcel lockers sono armadietti informatizzati in cui il pacco in consegna viene inserito e poi ritirato dal destinatario a cui sono state fornite credenziali di accesso. Le consegne possono essere gestite anche tramite piattaforme che consentono di ottimizzare l'utilizzo della capacità di carico residua, infine ... [vi è l'opportunità offerta] dal crowdsourcing (consegna affidata a gente comune o comunque abbia i requisiti richiesti per svolgere un servizio in maniera ottimizzata ...). Un'altra tendenza interessante sono i minidrive-thru, che a differenza di quelli presenti negli ipermercati, che dipendono dagli orari di apertura, consistono in pick-up automatico, aperti 24 ore su 24. In genere vengono posti all'entrata dei supermercati, e sono spesso posizionati in modo da generare acquisti sia online sia in-store. Attualmente ci sono soluzioni già diffuse come quelle dei pick-up points: si tratta di negozi, ad esempio bar o tabacchi, che anche accontentandosi di una piccola commissione offrono il servizio di ritiro dei pacchi (domiciliazione)".

24) Cambiamenti climatici e Logistica su scala globale

Una panoramica sull'uso dei satelliti per il controllo del clima sul pianeta, ci viene da un interessante articolo di Matteo Marini, su La Repubblica, del 13 Aprile 2020. Il titolo è molto suggestivo: "I satelliti, il nostro scudo per il clima che cambia". Sono centinaia, si dice nell'articolo, gli occhi ed i sensori che sono impegnati a misurare, dallo spazio, temperatura, livello degli oceani e lo scioglimento dei ghiacci. Non solo, i satelliti sono da supporto a coltivare il suolo in maniera sostenibile, in modo da risparmiare acqua e pesticidi, ed inoltre permettono di programmare l'uso e la manutenzione di suolo e costruire infrastrutture in modo da affrontare i fenomeni naturali derivanti dal riscaldamento globale.

L'articolo si dispone a discutere l'argomento seguendo i quattro elementi della fisica del mondo antico: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Aria: Il monitoraggio della temperatura del pianeta, oltre alle stazioni meteo al suolo, avviene attraverso i satelliti. Oltre ai satelliti meteorologici, esistono satelliti gestiti da privati e da agenzie nazionali, come il NOAA americano. Oltre alla temperatura, abbiamo i satelliti che servono a monitorare i gas serra. Tra gli ultimi lanciati vi è il Sentinel 5P, lanciato nel 2017 dall'ESA, precursore di una costellazione che sarà dedicata a misurare gas serra e inquinanti. L'Agenzia spaziale europea, nel settore dell'osservazione della Terra, dispone di una flotta di 15 satelliti per il meteo (rete Eumetsat), scientifici e operativi come le Sentinelle. Aeolus, lanciato nel 2018, è il primo satellite con uno strumento LIDAR. Con un raggio laser, il satellite analizza la velocità e direzione dei venti. Le sue misurazioni del vento a varie quote servono a migliorare i modelli e le previsioni meteo.

Acqua: I satelliti monitorano le acque ed i ghiacci. IceSat della Nasa e Cryosat dell'Esa sono satelliti che sono dedicati alla misurazione dello spessore del ghiaccio sia ai poli che dei ghiacciai alpini. Servono ad effettuare una stima della perdita di ghiaccio. IceSat usa un altimetro laser, mentre Cryosat usa un radar. I dati ottenuti servono a stimare effetti sull'innalzamento del livello degli oceani.

L'acqua è anche sottoterra. L'articolo di Repubblica dice che ci sono alcuni satelliti, come i Grace-FO della Nasa, che lavorano in tandem e riescono a misurare anche le minime variazioni del campo gravitazionale terrestre. Forniscono dati sulla distribuzione delle acque fiumi e laghi e falde acquifere.

Abbiamo poi le Sentinelle, satelliti che fanno parte della costellazione Copernicus, finanziata dalla Commissione europea. Hanno esattamente il ruolo di sentinelle per osservare eventi come alluvioni o terremoti. Forniscono anche dati relativi all'evaporazione dell'acqua dei campi coltivati. E questo avviene con "una precisione di poche decine di metri che quindi ha uno "zoom" potenzialmente sul singolo appezzamento di terreno, - spiega la Repubblica - con osservazioni da più satelliti interpretate da algoritmi di machine learning. Informazioni che, trasformate in servizi, possono aiutare nella gestione della risorsa e a rendere l'agricoltura più sostenibile e redditizia".

Dai dati NOAA si possono estrarre gli indici di vegetazione. Si possono sviluppare software relativi per l'analisi dati come il SIDaX – Satellite Image Data eXtractor, di cui al riferimento Sparavigna, A. C. and Marazzato, R., Recurrence Plots of Geolocated Time Series from Satellite Maps of NOAA STAR Vegetation Health Index (December 1, 2015). International Journal of Sciences, 2015, 4(12), 47-54 DOI: 10.18483/ijSci.877.

Terra: Diverse nazioni stanno infatti usando satelliti multispettrali per analizzare lo stato delle coltivazioni ma anche delle foreste e delle aree verdi del Pianeta. Sentinel 2 ha per esempio 13 bande spettrali, e può fornire un monitoraggio su foreste e agricoltura. Un ultimo satellite lanciato a tal scopo è l'italiano Prisma, costruito da Ohb e Leonardo, lanciato nel marzo del 2019. Il satellite vede un'ampia gamma di lunghezze d'onda. Esso è dedicato ad osservazioni sui cambiamenti climatici e sulla geomorfologia dell'Italia.

Fuoco: L'osservazione dallo spazio permetta un monitoraggio giornaliero delle zone colpite da incendi. I dati climatici e delle temperature consentono, a lungo termine, di sviluppare modelli che saranno sempre più efficaci a prevenire anche gli incendi.

"The VIIRS sensor onboard the NOAA-20 satellite captured this imagery of the smoke as it passed by the region on Aug. 19. The reddish points show the heat signature intensity of the fires. Red points are the hottest fires, followed by orange and yellow." Courtesy NOAA.
<https://www.nesdis.noaa.gov/content/noaa-satellites-monitoring-massive-wildfires-and-two-cyclones>

25) Come risponde la Logistica

Una domanda viene posta in un interessante articolo del 23 Gennaio 2019, pubblicato su <https://www.openaccessgovernment.org/>, intitolato¹⁴ "How is the logistics industry responding to climate change?", ovvero come sta rispondendo la logistica ai cambiamenti climatici? Vediamo una sintesi della discussione.

Eventi meteorologici estremi e le tempeste anomale, con le relative rotte marittime interessate, e la trasformazione ambientale sono conseguenze del cambiamento climatico che stanno necessariamente modificando la logistica. La comunità scientifica ha ormai accettato che l'attività umana sia la causa dell'aumento di gas ad effetto serra, soprattutto anidride carbonica, nell'atmosfera, con il risultato di un maggior calore intrappolato in essa. Le cose peggioreranno a meno che non vengano prese misure urgenti e di vasta portata per limitare le emissioni di gas serra e la deforestazione, tra le altre azioni, nell'immediato futuro. L'impatto del riscaldamento globale porta infatti allo scioglimento dei ghiacci polari e conseguente innalzamento del livello dei mari, all'aumento di ambienti desertici inospitali e ad eventi meteorologici più estremi, comprese tempeste e uragani più forti e più frequenti.

14 <https://www.openaccessgovernment.org/logistics-industry-climate-change/57322/>

Gli operatori logistici sono di conseguenza i più direttamente interessati del deterioramento ambientale in atto, poiché i cambiamenti meteorologici, le tempeste anomale, e le relative rotte marittime interessate, e la trasformazione ambientale in generale avranno un ruolo significativo sulle loro attività, costringendo ad alterare o abbandonare del tutto modelli di business consolidati e relative rotte commerciali.

Se le aziende di logistica si trovano investite del cambiamento climatico, hanno però anche loro contribuiscono in modo determinante al cambiamento. Secondo l'articolo su <https://www.openaccessgovernment.org/>, nel 2016 il 28,5% delle emissioni di gas serra degli Stati Uniti proveniva dai trasporti. La maggior parte dei veicoli in tutto il mondo utilizza ancora carburante a base di petrolio, uno dei peggiori trasgressori in termini di emissioni di carbonio.

Il trasporto su strada nella sua forma attuale è la forma di logistica più dannosa per l'ambiente, in parte anche perché è quella più diffusa. Gli aeroplani sono i successivi peggior mezzi inquinanti. Le grandi navi producono anche grandi quantità di zolfo e ossido di azoto attraverso l'uso di olio combustibile pesante non raffinato, che può causare smog e piogge acide, oltre a contribuire al riscaldamento globale.

Cosa si sta facendo nel campo della logistica? Nell'area del trasporto stradale, la principale azienda di logistica DHL si è impegnata a raggiungere zero emissioni entro il 2050 e ha anche stabilito una serie di obiettivi per il 2025. Questi includono l'aumento dell'efficienza e l'utilizzo di soluzioni di consegna pulite come biciclette e veicoli elettrici per la consegna del primo e dell'ultimo miglio. L'azienda sostiene anche attività ambientali più ampie come la piantumazione di alberi e incoraggia soluzioni verdi tra i partner della catena di fornitura.

Anche l'industria marittima ha risposto e lo scorso anno l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha accettato di ridurre le emissioni di carbonio del 50% entro il 2050 e di implementare un miglioramento del 40% dell'efficienza delle navi entro il 2030 (rispetto ai dati del 2008) e del 50-70 % entro il 2050. Le cose però non sono semplici. Una caratteristica del settore marittimo è quella che ogni cambiamento richiede tempi lunghi. Le navi da carico di grandi dimensioni richiedono molto tempo per essere costruite e rappresentano un investimento finanziario significativo. I mezzi che sono stati commissionati dieci anni fa non possono essere scartati per raggiungere gli obiettivi di dieci anni in avanti nel futuro. Tuttavia, secondo l'articolo su cui stiamo basando la nostra discussione, ovvero su <https://www.openaccessgovernment.org/>, il settore sta rispondendo prontamente, con strumenti che includono una migliore gestione del viaggio, la riduzione dei rifiuti e un uso ottimizzato dell'energia combinati con la ricerca su una migliore progettazione e fonti di carburante alternative.

Possono i satelliti migliorare le rotte di navigazione, adeguandosi al cambiamento climatico? Vediamo un case study a tal proposito.

26) Un Case Study - Il Passaggio a Nord Ovest

Con *Passaggio a Nord-Ovest* si intende una rotta navale che collega Atlantico e Pacifico, passando attraverso il Mar Glaciale Artico (la rotta l'abbiamo vista menzionata nel programma Horizon-2020). Tale rotta era nota sin dal tempo delle prime esplorazioni dell'Artide ma era soggetta al blocco dei ghiacci. Oggi è in corso una disputa territoriale tra Canada e Stati Uniti. Tale disputa assume importanza se si considera che le rotte dall'Europa all'Estremo Oriente risparmierebbero 4.000 km attraverso il passaggio, rispetto alle attuali rotte passanti per il Canale di Panama.

*Mosaico di immagini satellitari (2008) che mostrano una rotta pressoché priva di ghiacci. L'immagine è cortesia di **Envisat satellite**, http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2008/08/Direct_route_through_the_Northwest_Passage_-_Envisat_ASAR_mosaic_from_mid-August_2008 showing an almost ice-free Northwest Passage. The direct route through the Northwest Passage is highlighted in the picture by a line. The dotted line shows the indirect route, called the Amundsen Northwest Passage, which has been passable for almost a month.*

Come riportato in un articolo di Wikipedia¹⁵, nell'estate del 2000, diverse navi sfruttarono totale rotta grazie ad una sottile copertura di ghiaccio. "Nei primi giorni del settembre 2007, l'area coperta dai ghiacci artici ha raggiunto i livelli minimi da quando, trent'anni prima, sono iniziati i rilevamenti mediante satellite. La riduzione è tale da causare l'apertura della via marina di collegamento più veloce tra l'Europa e l'Asia, nella quale precedentemente, proprio a causa dei ghiacci, il transito navale era impossibile. Nella situazione attuale, si sono venute ad aprire due rotte navigabili: una a nord del Canada, pienamente praticabile, e una seconda, da alcuni chiamata per analogia passaggio a nord-est, che passa a nord della

15 https://it.wikipedia.org/wiki/Passaggio_a_nord-ovest

Siberia e praticabile al 90%." Dal 2008, si è avuta, per la prima volta nella storia moderna, l'apertura naturale di tutto il passaggio a nord-ovest, e contestualmente anche il passaggio a nord-est, a settentrione della Russia.

La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera¹⁶. L'articolo notava nel 2015 che: "Uno scioglimento così massiccio si è realizzato con 30 anni di anticipo rispetto al previsto". L'articolo su Wikipedia si conclude con la seguente affermazione. "Si ritiene che il riscaldamento globale potrebbe mantenere aperto il passaggio per periodi di tempo più ampi, rendendolo attraente come principale rotta di navigazione commerciale e turistica".

Ecco una notizia del Luglio 2020, proposta da Shippingitaly. "Cambiamenti climatici e globalizzazione spingono i traffici verso la nuova rotta polare"¹⁷. "Si intitola Climate change impact, Maritime and Economic scenario, Geo-strategic analysis and perspectives ed è lo studio realizzato da Intesa Sanpaolo, SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e IAI-Istituto Affari Internazionali". Questo report, spiega Shippingitaly, propone una visione complessiva delle potenzialità della rotta Marittima Artica, ora possibile per via del cambiamento climatico e "dei recenti accadimenti connessi al Covid-19". Lo studio si basa sull'analisi degli scenari internazionali legati alle grandi rotte, degli aspetti geo-strategici, come quelli connessi al climate change ed ai risvolti normativi. Si sono analizzate la rotta Marittima Artica e la Rotta Marittima Transpolare (TSR, rotta che passerebbe attraverso il Polo Nord ed è ora coperta da ghiaccio perenne, quindi al momento rotta ipotetica).

Anticipare il futuro è diventata una necessità del presente - riporta Shippingitaly - secondo Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. "La globalizzazione dei mercati, fenomeni come la Belt & Road della Cina, i cambiamenti climatici e le scelte strategiche dei carrier, secondo lo studio, stanno aumentando l'attenzione verso la direttrice artica, quella con maggiori potenzialità grazie a condizioni climatiche più agevoli e alla possibilità di collegare l'Asia e l'Europa da Nord, i porti del Far East con quelli del Northern range da Nord". La rotta è caratterizzata da traffici stagionali e intraregionali: il 98% è SSS-Short Sea Shipping, vale a dire trasporto marittimo di corto raggio. Tra il 2011 e il 2019, si è visto che la movimentazione in SSS è cresciuta del 134% medio annuo. Secondo le stime (ante Covid-19), il traffico dovrebbe crescere fino a raggiungere i 100 milioni di tonnellate nel 2030. Lo studio analizzato da Shippingitaly sostiene che anche nel periodo della pandemia i traffici su questa rotta sono aumentati: tra gennaio e aprile 2020 si è avuta una crescita dei passaggi nella NSR del +15% rispetto al 2019. L'articolo sottolinea anche che la compagnia marittima cinese Cosco (terza al mondo per trasporto container, con specializzazione anche in altri tipi di merci) è il carrier più attivo su questa rotta, coprendo il 19% dei transiti complessivi. Sempre secondo l'articolo di Shippingitaly, La Cina porta avanti il progetto Via della Seta, la Belt & road initiative, progettando anche espansioni

16 https://www.corriere.it/scienze/08_settembre_15/polo_nord_ghiacci_d6c32d2c-8318-11dd-a6c8-00144f02aabc.shtml

17 <https://www.shippingitaly.it/2020/07/03/cambiamenti-climatici-e-globalizzazione-spingono-i-traffici-verso-la-nuova-rota-polare/>

verso l'Artico che mostra interessanti giacimenti energetici.

"La rotta artica, infatti, è soprattutto un corridoio energetico: si stima che le risorse fossili nella regione ammontino a 90 miliardi di barili di petrolio, circa 1.700 trilioni di piedi cubi di gas naturale e 44 miliardi barili di GNL, Gas naturale liquefatto, che rappresenta uno degli asset strategici di grande prospettiva dello shipping anche perché più green e a minor impatto ambientale dell'oil. Tra gennaio e maggio 2020, sono stati realizzati 224 viaggi di navi GNL, diretti in prevalenza verso Belgio (35%), Francia (24%) e Olanda (13%)".

27) La "Belt and Road Initiative" si espande nello spazio

La Nuova Via della Seta è un'iniziativa strategica della Repubblica Popolare Cinese per il miglioramento dei suoi collegamenti commerciali con i paesi nell'Eurasia. Comprende le direttrici terrestri della "zona economica della via della seta" e la "via della seta marittima del XXI secolo" nota anche in inglese come BRI, Belt and Road Initiative o OBOR, "One belt, one road". Le aree interessate sono la Cina, l'Asia centrale, l'Asia settentrionale, l'Asia occidentale e i paesi e le regioni lungo l'Oceano Indiano e il Mediterraneo.

La Cina in rosso e i membri della Asian Infrastructure Investment Bank in arancio. Sono mostrati i sei corridoi proposti. Immagine Cortesia Lommes.

Partendo dallo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e logistica, la strategia cinese mira a promuovere il suo ruolo nelle relazioni commerciali globali, favorendo i flussi di

investimenti internazionali e gli sbocchi commerciali per le produzioni cinesi. L'iniziativa di un piano organico per i collegamenti terrestri fu annunciata dal presidente cinese Xi Jinping a settembre del 2013, e la via marittima ad ottobre dello stesso anno, contestualmente alla proposta di costituire la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB).

Ecco una discussione che elaboriamo da un interessante articolo dal titolo "Belt & Road Expanding into Space", autore Vidhi Bubna, proposto da Business Reporting Desk -August 5, 2020¹⁸.

La Belt & Road Initiative è, come abbiamo già detto, una iniziativa cinese nota anche come One Belt One Road. Essa è una cintura economico-logistica, basata su un richiamo storico alla antica Silk Road. Ma la moderna Via della Seta si è adesso espansa anche nello spazio, con la messa in orbita di satelliti. La Cina, nell'ambito della Belt & Road Initiative (BRI), investe in satelliti che avranno un ruolo centrale nel costruire una infrastrutturale globale. Il leader cinese, Xi Jinping, nel suo progetto speciale della Belt & Road Initiative (BRI), spera di costruire - secondo l'autore dell'articolo su beltandroad.news - infrastrutture che vadano dall'Asia all'Africa ed all'Europa, anche lungo le rotte marittime. L'iniziativa coinvolge circa 70 nazioni e comporta spese imponenti, compresi prestiti da parte della Cina, su ferrovie, porti, prodotti energetici, autostrade e anche investimenti in satelliti. La Cina ha infatti dichiarato di utilizzare i satelliti per la comunicazione, la navigazione e il telerilevamento per costruire un "corridoio di informazione spaziale Belt & Road".

La Cina aveva 23 satelliti operativi in orbita nel 2016. Un Libro Bianco cinese di tale anno sulle attività spaziali menziona specificamente il concetto principale di una Via della Seta spaziale, dichiarando i piani per stabilire il suddetto corridoio d'informazione, che includerebbe l'osservazione della Terra, le comunicazioni e le trasmissioni, con navigazione e posizionamento satellitare, costruzione di sistemi di terra e di applicazione, e sviluppo di relativi prodotti applicativi. Come abbiamo visto questo è anche stato uno degli obiettivi del programma europeo Horizon 2020.

La Belt & Road Initiative (BRI) "Space Information Corridor" è quindi sistema cinese di comunicazioni satellitari - monitoraggio meteorologico e osservazione della terra - che si aggiunge alla visione meramente logistica della Via della Seta. Diventa essa stessa una Via della Seta spaziale che si estende sui percorsi e sostiene la Belt & Road Initiative. Questa iniziativa conferisce evidentemente a Pechino un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Del programma infrastrutturale cinese, ne parla in dettaglio il documento del Ministero degli Esteri del 2018¹⁹.

18 <https://www.beltandroad.news/business/technologies/belt-road-expanding-into-space/>

19 https://www.esteri.it/mae/resource/pubblicazioni/2018/06/newsletter_n3_aprile_2018_new.pdf

Conclusion

Abbiamo proposto alcuni concetti fondamentali riguardanti la logistica, i suoi vantaggi e svantaggi. Abbiamo anche visto come le nuove tecnologie satellitari stiano influenzando in modo notevole la gestione della logistica, tanto che abbiamo appunto finito col sottolineare come la Cina stia sviluppando un "corridoio" basato su satelliti, a supporto dello sviluppo della nuova Via della Seta. Di fatto, e la lettura del lavoro di Walter Zinn e Thomas J.

Goldsby ce lo ha insegnato, la flessibilità della catena logistica può far fronte a cambiamenti locali e di breve tempo, ma i cambiamenti globali richiedono una plasticità del sistema che sia tale da adattarsi ad essi, plasticità che si ottiene con una specifica riprogettazione dell'organizzazione logistica.

Riferimenti Bibliografici

Brown, R.G. (1959). *Statistical Forecasting for Inventory Control*. New York, NY: McGraw-Hill Book Company Inc.

Busse, C., Reinerth, D., and Wagner, S. (2019). Using Country Risk to Inform Sustainable Supply Chain Management: A Design Science Study. *Journal of Business Logistics* 40(3):241–64.

Carnovale, S., Henke, J., DuHadway, S., and Yenyurt, S. (2019). Unintended Consequences: How Suppliers Compensate for Price Concessions and the Role of Organizational Justice in Buyer-Supplier Relations. *Journal of Business Logistics* 40(3):187–203.

Doc. No. 11-179-H3. Rev. 1 - Agosto 2011 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consulta Generale dell'Autotrasporto e della Logistica "Piano della logistica Analisi dei processi di Filiera, Morfologia dei flussi logistici internazionali "Feelings & Insight" del sistema logistico italiano - D'Appolonia S.p.A., Genova. 2011.

Goldsby, T.J., and Zinn, W. 2016. Technology Innovation and New Business Models: Can Logistics and Supply Chain Research Accelerate the Evolution? *Journal of Business Logistics* 37(2):80–1.

Gysegom, W., Sabah, R., Schlichter, M., Schmitz, C., and Soubien, F.. 2019. *Brexit: The Bigger Picture—Rethinking Supply Chains in a Time of Uncertainty*. London, England, May: McKinsey & Company.

JBL News. 2019. *The Digital Supply Chain: Challenges, Issues, Opportunities*. Chicago, IL: Council of Supply Chain Management Professionals, 9(1):12–3

Jüttner, U., Peck, H., and Christopher, M. 2003. Supply Chain Risk Management: Outlining an Agenda for Future Research. *International Journal of Logistics: Research and Applications* 6(4):197–210.

Klumpp, M., and Zijm, H. 2019. Logistics Innovation and Social Sustainability: How to Prevent an Artificial Divide in Human-Computer Interaction. *Journal of Business Logistics*, 40(3):265–78.

de Leeuw, S., and Fransoo, J. 2009. Drivers of Close Supply Chain Collaboration: One Size Fits All? *International Journal of Operations & Production Management* 29(7):720–39.

Miller, J., Muir, W., Griffis, S., Bolumole, Y., and Schwieterman, M. 2019. Strategic Purity and Efficiency in the Motor Carrier Industry: A Multi-Year Panel Investigation. *Journal of Business Logistics* 40(3):204–28.

Sanders, N.R., Boone, T., Ganeshan, R., and Wood, J.D. 2019. Sustainable Supply Chains in the Age of A.I. and Digitization: Research Challenges and Opportunities. *Journal of Business Logistics* 40(3):229–40.

Sparavigna, A. C. and Marazzato, R., Recurrence Plots of Geolocated Time Series from Satellite Maps of NOAA STAR Vegetation Health Index (December 1, 2015). *International Journal of Sciences*, 2015, 4(12), 47-54 DOI: 10.18483/ijSci.877, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2741115>

Waters, D. (2003). *Logistics: An Introduction to Supply Chain Management*. Palgrave Macmillan.

Wladawsky-Berger, I. 2019. Blockchain Marks the Next Step in the Internet's Evolution. *The Wall Street Journal*.

Zinn, W., and Goldsby, T.J. 2017. Ensuring Impact: Thought Leadership in Logistics and Supply Chain Research. *Journal of Business Logistics* 38(2):78–9.

Zinn, W. e T.J. Goldsby (2019). Supply Chain Plasticity: Redesigning Supply Chains to Meet Major Environmental Change. *Journal of Business Logistics*, 40(3), 184–186.